

ТЎҚИМАЧИЛИК ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИДА ИП ПИШИҚЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ

О.Ф.Собиров¹, М.К.Кулметов²

¹ Магистратура талабаси М8-20 гуруҳи,

² Илмий раҳбар.т.ф.н. проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476213>

Аннотация: Мақолада пахта ипининг қайишқоқ-қовушқоқ-пластик деформацияси асосида деформацияланувчи қаттиқ жисм механикасининг асосий қонунларига зид бўлмаган ва йиғириш технологиясининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ипларнинг пишиқлигини аниқлаш ва баҳолаш усули таҳлил қилиниб такомиллаштирилган.

Тўқимачилик ипларининг пишиқлигини баҳолашда А.Н.Соловьёв формуласи ҳисоблаш ишларида кенг қўлланилади [1].

Толанинг маълум характеристикалари бўйича ип пишиқлигини аниқлашда А.Н.Соловьёв формуласи эмпирик муносабатларга асосланади.

Регрессион таҳлил усулида олинган А.Н.Соловьёв тенгламаси ва бошқа кўплаб эмпирик тенгламалар хусусий ҳолатидан келиб чиқиб, тола ва ипларнинг механик хусусиятлари бўйича кейинги амалий масалаларни ҳисоблашда фойдаланиб бўлмайди [2].

Шунга қарамай А.Н.Соловьёв формуласи барча турдаги пахта ипларининг пишиқлигини ҳисоблашда қўлланилади ва у қониқарли натижалар беради.

Ҳозирги вақтгача тўқимачилик саноатининг технологик жараёнларида тўқимачилик ипларининг ҳаракат тезлигини ҳисобга олувчи тадқиқотлар кам олиб борилган.

Таҷрибалар натижаси шуни кўрсатадики, тез ўзгарувчи деформацияларда ип қаршилиги (пишиқлиги) секин статик ҳаракатланувчи деформация қаршилигидан фарқ қилади.

Деформация ёки кучланишни ўлчашда деформация тезлиги ошади ва катта қийинчиликлар юзага келади, яъни ипдаги механик бузилишлар тўлқин кўринишида охирги тезлик билан тарқалади. Бу тўлқинлар кам юкланиш тезлигида ип бўйламаси бўйича кўп марта илгарланма-қайтма ҳаракат қилади, кучланиш ва деформацияланиш ип узунлиги бўйича бир хил ҳолатда бўлади. Юқори юкланиш тезлигида юкланиш деформация ипнинг узунлиги бўйлаб ва вақт бўйича ўзгарувчан бўлади ҳамда ипнинг ҳолатини акс эттирмайди, деформация тезлиги эса, ип учлари орасидаги масофанинг ўзгариш тезлигини унинг узунлигига нисбати деформациянинг ҳақиқий тезлиги ҳисобланмайди.

Бундай ҳолатда масалани назарий жиҳатдан ечишга тўғри келади. Иплар динамикасининг амалий назарий масалаларини кўриб чиқиш ва ечиш учун унинг динамик деформацияси жараёнини ишончли тавсифловчи тенгламасига эга бўлиш керак [3].

Биринчи марта ип таранглиги бўйича кетма-кет тажрибалар натижалари асосида пахта ипининг қайишқоқ-қовушқоқ-пластик деформациянинг бундай ишончли тенгламаси ёки физик ночизик қонуни фақат ип ҳаракатланишининг $v = 500$ мм/мин тезлигида карда йигириш тизимида пневмомеханик йигириш усули учун ишлаб чиқилган [4].

Юқоридаги қонун асосида деформацияланувчи қаттиқ жисм механикасининг асосий қонунларига зид бўлмаган ва йигириш технологиясининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ипларнинг пишиқлигини аниқлаш, баҳолаш усули ишлаб чиқилган.

Бизнинг мақоламизда тўқимачилик ишлаб чиқариш технологик жараёнларида ип деформациясининг турли тезлигида ишлашнинг турли усуллари билан пахта ипларининг пишиқлигини аниқлашнинг тўлиқ алгоритмини таклиф этилган.

Иплар механикасини қўллашнинг асосий йўналишларидан бири ипнинг пишиқлигини уни шакллантириш ва қайта ишлашнинг реал шароитларида баҳолашдир. Бундан келиб чиқиб, қуйидаги [4] ишда ип механикасининг асосий қонуниятлари асосида пахта ипининг пишиқлигини аниқлаш, баҳолаш ва башорат қилиш усули таклиф этилган. Аниқлик учун бу усул Султанов-Исмоилова усули деб аталади. Ушбу усулнинг асоси пахта ипининг чўзилиш пайтида деформацияланишнинг чизиқли бўлмаган қайишқоқ-қовушқоқ-пластик қонуни бўлиб, у қуйидаги кўринишга эга.

$$E_D^{-1}(\varepsilon) \frac{d\sigma}{dt} + E_S^{-1}(\varepsilon) \mu(\varepsilon) \sigma = \frac{d\varepsilon}{dt} + \mu(\varepsilon) \varepsilon \quad (1)$$

(1) формулада асосий таянч параметр тажрибалар натижаларига кўра, мураккаб-ночизик $E_S(\varepsilon)$ функция ҳисобланади. Ушбу функция тўққизта параметрга: $E_N, E_e, E_m, E_c, E_k, \varepsilon_e, \varepsilon_m, \varepsilon_c, \varepsilon_k$ эга. Кўриб чиқилган $\varepsilon_v = 0,0033 \text{ с}^{-1}$ дан $\varepsilon_v = 0,033 \text{ с}^{-1}$ деформацияланиш тезлиги оралиғида ўзгармайди.

Бошқа тадқиқотчиларнинг ишларида деформацияланишнинг юқори тезлигида $\varepsilon_v = 10 \text{ с}^{-1}, \varepsilon_v = 30 \text{ с}^{-1}, \varepsilon_e, \varepsilon_m, \varepsilon_c, \varepsilon_k$ деформациялар параметрларининг ҳақиқий қийматлари, амалда доимий бўлиб қолади, яъни улар деформацияланиш тезлигига боғлиқ эмас, деформация модули E_N, E_e, E_m, E_c, E_k эса деформацияланиш тезлигига боғлиқдир.

Бу боғлиқлик функцияси $E_D(\varepsilon)$ ни аниқлашда деформация модулининг якуний қийматида ҳисобга олинади.

Ушбу қоидага амал қилган ҳолда, ип ишлаб чиқаришнинг технологик усуллариининг таъсирини ҳисобга олган ҳолда, биз унинг индивидуал параметрларига эмас, балки ишлаб чиқариш усулига боғлиқлиги $E_S(\varepsilon)$ ни аниқлаймиз.

Юқорида айтилганларга асосланиб, деформация тезлиги ва уларни ишлаб чиқариш усулларига қараб пахта ипларининг мустаҳкамлигини ҳисоблаш алгоритми қуйидаги кетма-кетликка эга:

1. Аниқ чизиқли зичликдаги карда йигириш тизими пневмомеханик усулда олинган ип учун $E_S(\varepsilon)$ функцияси параметрлари аниқланиб, карда йигириш тизими

пневмомеханик усулда олинган ипларнинг деформация кўрсаткичларини аниқлаш учун формулалар ишлаб чиқилган.

2. Ҳаракат тенгламаларидан иплар механикасининг амалий масалаларини ечишда деформациянинг жорий қиймати формула билан аниқланади. $\varepsilon = \varepsilon_v t$ (2). Бу ерда ε_v – деформацияланиш тезлиги; t – вақт.

3. ε_i деформациянинг маълум бир қиймати учун $E_S(\varepsilon)$ функсиянинг қийматини қуйидаги формулалар бўйича аниқлаймиз

$$I_{Si} = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{\varepsilon_{j+1} - \varepsilon_j} \quad (3) \quad E_{Si} = E_j + (E_{j+1} - E_j) I_{Si} \quad (4) \quad E_{Sbi} = BE_{Si} \quad (5)$$

Бу ерда $j = 1, 2, 3, 4$; $j=1$ – ип қайишқоқ деформация қисмининг $[E_N \varepsilon_N]$ нуқтасидан $[E_e \varepsilon_e]$ нуқтасигача $E_S(\varepsilon)$ эгри чизиғида, шу қисмда ($j=1$) $E_1 = E_N$, $\varepsilon_1 = \varepsilon_N$, $E_2 = E_e$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_e$; $j=2$ – ип қайишқоқ-пластик қисмининг $[E_e \varepsilon_e]$ нуқтадан $[E_m \varepsilon_m]$ нуқтагача $E_S(\varepsilon)$ эгри чизиғида $E_2 = E_e$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_e$, $E_3 = E_m$, $\varepsilon_3 = \varepsilon_m$; $j=3$ – ип пластик деформация қисмининг $[E_m \varepsilon_m]$ нуқтадан $[E_c \varepsilon_c]$ нуқтагача $E_3 = E_m$, $\varepsilon_3 = \varepsilon_m$, $E_4 = E_c$, $\varepsilon_4 = \varepsilon_c$; $j=4$ – ип пластик қисми $[E_c \varepsilon_c]$ нуқтадан $[E_k \varepsilon_k]$ нуқтагача деформацияланиши, $E_4 = E_c$, $\varepsilon_4 = \varepsilon_c$, $E_5 = E_k$, $\varepsilon_5 = \varepsilon_k$; I_{Si} – ип структураси параметрлари ўзгариши ε_i нинг ҳар бир қиймати учун ҳисобланади.

ε_i ; E_{Si} – деформация модули ипнинг ҳар бир қиймати ε_i учун аниқланади; B – пахта ипини ишлаб чиқиш усули коэффицент, $B=1$ – карда тизимида пневмомеханик усулда олинган ип учун; $B=1,15$ – карда тизимида халқали усулда олинган ип учун; $B=1,3$ – қайта тараш ипи учун қабул қилинади.

4. [5] да берилган формулалар бўйича μ қовушқоқлик параметри қийматлари аниқланади. $\mu_i(\varepsilon_i) = \mu_N \exp\left(-\alpha \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_k}\right)$ (6) $\alpha = \ln(\mu_N / \mu_k)$ (7)

Бу ерда μ_N – қиймат μ_i учун $\varepsilon_i = \varepsilon_N = 0$; μ_k – қиймат μ_i учун $\varepsilon_i = \varepsilon_k$, μ_i – жорий қиймат қовушқоқлик параметрига мувофиқ ε_i жорий қиймати

5. [5] да берилган формулар бўйича деформацияланиш тезлигига боғлиқ бўлган γ қиймат аниқланади. $\gamma_i = \gamma_N + (\gamma_m - \gamma_N) \left(\frac{\varepsilon_{vi}}{\mu_i(\varepsilon_i)}\right)^\omega$ (8)

Бу ерда γ_i – жорий қиймат, γ мос қиймат ε_i ва ε_{vi} ; γ_m – максимал қиймат, γ_i учун $\varepsilon_i = \varepsilon_m$; γ_N – бошланғич қиймат, γ_i учун $\varepsilon = \varepsilon_N = 0$;

ω – ўлчамсиз кўрсаткич, ε_{vi} ни γ , $\omega = 0,1$ қийматга таъсир даражаси.

(8) га мувофиқ деформацияланиш тезлиги ε_v нинг кичик қийматларида жорий қийматлар $\gamma_i \rightarrow \gamma_N$ нолга тенг, катта қийматларида эса ε_v , $\gamma_i \rightarrow \gamma_m$ га тенг. [5] да $\gamma_m = 4$; $\gamma_N = 1,1$; $\mu_N / \mu_k = \gamma_m$ қабул қилинган.

6. Ип деформацияланиши динамик модули куйидаги формулада аниқланади.

$$E_{Di}(\varepsilon_i) = \gamma_i E_{Sbi}(\varepsilon_i) \quad (9)$$

7. (1) тенгламадан (2) бўйича ип деформацияси ўзгаришида чўзилишдаги кучланиш аниқланади.

$$E_{Di}^{-1}(\varepsilon_i) \frac{\sigma_i - \sigma_{i-1}}{\Delta t} + E_{Sbi}^{-1} \mu_i(\varepsilon_i) \frac{\sigma_i + \sigma_{i-1}}{2} = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}}{\Delta t} + \mu_i(\varepsilon_i) \frac{\varepsilon_i + \varepsilon_{i-1}}{2} \quad (10)$$

(10) тенглама фарқи ип деформациясидаги нисбий номаълум σ_i чўзилиш кучланиши орқали ечилишини ва бошқа барча параметрлар маълумлигини таъкидлаш ва натижада $\sigma_i(\varepsilon_i)$ боғлиқликнинг сонли ечимини аниқлаш $\varepsilon_i = \varepsilon_k$ ҳамда $\sigma_i = \sigma_k$ да ип узилишини, яъни $\sigma_i = 0$ га тенг бўлади дейишимиз ва ҳисоб ЭХМда яқунланиб таҳлил қилинади.

Солиштирма узилиш кучи (нисбий пишиқлик) эса куйидаги формула ёрдамида аниқланади. $P_O = \sigma_k / 15$ (11)

Хулоса

Юқорида келтирилган алгоритм (1-11)лар асосида Делфи муҳити учун PASCAL тилида дастур тузилди. Дастур пахта ипларининг пишиқлигини ҳар қандай чизиқли зичликда, деформация тезлиги ва пахта ипларини ишлаб чиқариш усуллари учун ҳисоблашни назарда тутди.

Умумий қилиб, пахта ипининг деформацияси ва кучланишида технологик жараёнларида ип пишиқлигини аниқлаш ва баҳолашнинг такомиллаштирилган усули деб эътироф этиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Часть 2. – М.: Легкая индустрия, 1964. 380 с.
2. Щербаков В.П. Прикладная и структурная механика волокнистых материалов. – М.: Тисопринт, 2013. 304 с.
3. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Экспериментальные закономерности деформирования хлопковой пряжи при растяжении // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. Иваново. 2016, №4(364). 63-67 с.
4. Султанов К.С., Исмаилова С.И. Структурная прочность текстильных нитей. Монография. – Ташкент: Фан, 2017. 256 с.
5. Султанов К.С., Исмаилова С.И., Туланов Ш.Э. Приближенный метод оценки прочности хлопчатобумажной пряжи // Проблемы механики. 2019. №-2. 101-103 с.